

УДК 341.6

Білоусов Євген Миколайович –

доктор юридичних наук, доцент
професор кафедри права Європейського Союзу
Національного юридичного університету
Імені Ярослава Мудрого

Yevhen M. Bilousov –

Doctor of Law, Associate Professor
Professor of the Department of Law of the European Union
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Лебедєва Аліна Михайлівна –

студентка Інституту прокуратури
та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету
Імені Ярослава Мудрого

Alina M. Lebedeva –

student of the Institute of Prosecutor's Office and Criminal Justice
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Правомірність запровадження примусової вакцинації крізь призму принципу поінформованої згоди та права на приватне життя

У статті здійснено юридичний аналіз правомірності запровадження примусової вакцинації з огляду на дотримання принципу поінформованої згоди, закріпленого численними міжнародно-правовими актами та права на повагу до приватного життя. Розглянуто актуальні справи ЄСПЛ у вирішенні питань правомірності примусової вакцинації та порушення прав людини. Зроблено висновки і пропозиції у питанні співвідношення особистого і суспільного інтересу, зазначено про необхідність дотримання «справедливого балансу» інтересів і зауважено про неправомірність превалювання суспільного інтересу (загального блага) над особистим правом (інтересом) індивіда. Запропоновано критерії допустимості примусової вакцинації з урахуванням усталеної практики ЄСПЛ та міжнародно визнаних гарантій і стандартів дотримання прав людини.

Ключові слова: вакцинація, правомірність, справедливий баланс, поінформована згода, право на приватне життя, ЄСПЛ.

В статье осуществлен юридический анализ правомерности введения принудительной вакцинации с учетом соблюдения принципа информированного согласия, закрепленного многочисленными международно-правовыми актами и права на уважение частной жизни. Рассмотрены актуальные дела ЕСПЧ в решении вопросов правомерности принудительной вакцинации и нарушения прав человека. Сделаны выводы и предложения в вопросе соотношения личного и общественного интереса, отмечена необходимость соблюдения «справедливого баланса» интересов и отмечено о неправомерности превалирование общественного интереса (общего блага) над личным правом (интересом) индивида. Предложены критерии допустимости принудительной вакцинации с учетом сложившейся практики ЕСПЧ и международно признанных гарантий и стандартов соблюдения прав человека.

Ключевые слова: вакцинация, правомерность, справедливый баланс, проинформирована согласие, право на частную жизнь ЕСПЧ.

Ye.M. Bilousov, A.M. Lebedeva *The Legitimacy of the Introduction of Compulsory Vaccination through the Prism of the Principle of Informed Consent and the Right to Privacy*

The article provides a legal analysis of the legality of the introduction of compulsory vaccination in view of the principle of informed consent enshrined in numerous international legal acts, and the right to respect for private life, which is regulated by Art. 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. A retrospective aspect of the principle of informed (voluntary) consent in the context of the Nuremberg Code, the International Covenant on Civil and Political Rights, the 2005 Universal Declaration on Bioethics and Human Rights and the 1997 Oviedo Convention on Human Rights and Biomedicine. in respect of any medical intervention. The modern approach of European countries and the USA to the introduction of compulsory vaccination in the national legal system is analyzed. The normative-legal basis of cases of obligatory vaccination in Ukraine is revealed. The main cases of the European Court of Human Rights concerning the legality of compulsory vaccination and human rights violations have been considered. The national practice of the Supreme Court on compulsory vaccination has been studied, in particular through the prism of the right to education. Analyzed, the recent Supreme Court decision in March 2021 on the lawfulness of a child's removal from school due to a parent's refusal to vaccinate was considered an injustice and a violation of the Convention's right to respect for private life. Conclusions and proposals were made on the issue of the ratio of personal and public interests, the need for a "fair balance" of interests and the illegality of the public interest (common good) over the personal right (interest) of the person is noted. The criteria for the admissibility of compulsory vaccination are proposed, taking into account the established case law of the European Court of Human Rights and internationally recognized guarantees and human rights standards. It is noted that when introducing a compulsory vaccination programme, the legislator must comply with the criteria for the lawful restriction of individual human rights established by the case law of the European Court of Human Rights and the provisions of international human rights instruments, Although the right to privacy, honour and dignity, personal and physical integrity, the right to education and many other rights cannot be violated.

Keywords: *vaccination, legitimacy, fair balance, informed consent, privacy, ECHR.*

Постановка проблеми. Пандемія COVID-19, яка розпочалась зі спалаху захворювань у китайській провінції Ухань наприкінці 2019 року і яка на сьогоднішній день знаходиться на своєму піку, мабуть, визначатиме життя усієї планети та людства ще багато років. За період «панування» коронавірусу, напевно, кожна людина зіштовхнулася з низкою викликів і проблем у найрізноманітніших сферах: від проблеми балансу між дотриманням прав, свобод людини до забезпечення гідного рівня громадської безпеки. Однак, на нашу думку, найважливішою проблемою, яка постала перед людством, стала вакцинація.

Проблемність вирішення цього питання пов'язана, насамперед, з тим, що велика кількість людей мають достатні сумніви у безпечності вакцини і відмовляються від її введення у свій організм. З цього можна зробити висновок, що людство не сприймає вакцинацію як абсолютно безпечний спосіб захисту від хвороби. Більше того, таке ставлення до вакцинації існувало і до появи COVID-19, адже, як демонструють реальні дані і національна судова практика, великий відсоток батьків відмовляються

від обов'язкових щеплень дитини. На основі вище зазначеного, виникає питання: чи є установлена національним законодавством України обов'язкова вакцинація правомірною і чи відповідає вона закріпленому у тексті Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (далі – Конвенція) праву на повагу до приватного життя та усталеній практиці Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), виробленій на основі вище вказаної Конвенції та з огляду на принцип поінформованої згоди, напрацьований ще у 1947 році і закріплений у Нюрнберзькому кодексі?

Відповідь на дане питання ми спробуємо знайти у запропонованому науковому дослідженні, з урахуванням не лише питання правомірності обов'язковості вакцинації і умови її відповідності конституційним правам і свободам та нормам Конвенції, але й в аспекті поваги права на гідність і фізичну недоторканість дитини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема правового регулювання вакцинації була предметом дослідження таких науковців як О. Дроздова, О. Губанова, О. Гу-

цуляк, І. Демченко, Н. Дубицька, О. Кононенко, І. Кубарева, І. Сенюта, С. Стеценко, В. Стеценко., О. Терзі. Розгляд питання правомірності примусової вакцинації з огляду на право на повагу до приватного життя, що регламентовано ст. 8 Конвенції та усталеного в національній судовій практиці принципу поінформованої згоди на даний час на доктринальному рівні досліджено не було, тому є актуальним і потребує нагального системного аналізу.

Невирішені раніше проблеми. Незважаючи на проведені на даний час наукові дослідження з питань правового регулювання вакцинації, правомірності останньої крізь призму дотримання прав та свобод людини фактично не розглядалося вітчизняними науковцями, а тому потребує нагального вирішення з огляду на поширення пандемії світового масштабу COVID-19 та актуальності вирішення цієї проблематики як на законодавчому так і на доктринальному рівнях. Окрім того, остаточно невирішеним у контексті поставленої проблеми залишається питання правомірності обов'язкової вакцинації дітей і їх відсторонення від навчання у зв'язку з нездійсненням останньої. Також невирішеним залишається питання дотримання принципу поінформованої згоди та права на повагу до приватного життя під час здійснення обов'язкової вакцинації у практиці ЄСПЛ та Верховного Суду.

Мета. Здійснення комплексного дослідження правомірності запровадження примусової вакцинації, детальний аналіз правової природи обов'язкової вакцинації на предмет її відповідності основоположним конституційним правам та свободам людини та громадянина та положенням Конвенції, а також в аспекті поваги права на гідність і фізичну недоторканість людини, та вироблення власних наукових підходів до розкриття даного питання з урахуванням існуючої практики ЄСПЛ та Верховного Суду.

Виклад основного матеріалу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (далі – ВООЗ) вакцинація виступає ефективним засобом профілактики небезпечних хвороб. При цьому, ВООЗ, незважаючи на підтримку ідеї вакцинації, ніколи не наполягала на запровадженні політики обов'язкової вакцинації, адже остання, за висновками ВООЗ, може бути правомірною лише тоді, коли є сумісною з правами і свободами людини та за умови одночас-

ного дотримання важливих критеріїв, вироблених практикою ЄСПЛ, які будуть проаналізовані далі у роботі.

На сьогоднішній день у світі існує велика кількість абсолютно різних підходів до визначення режиму вакцинації і, у цілому, відсутній єдиний законодавчо визначений підхід щодо обрання політики добровільної чи примусової вакцинації.

Перші прояви запровадження примусової (обов'язкової) вакцинації мали місце у США ще наприкінці XIX – на початку XX ст. Саме у той час вакцинація стала обов'язковою для зарахування дітей до навчального закладу, однак не поширювалася на ті випадки, коли люди з медичних, світоглядних або релігійних мотивів відмовлялися від такого примусу. Проте, у таких штатах як Міссісіпі і Західна Вірджинія наразі діють істотні обмеження на можливість добровільної відмови від вакцинації з огляду на філософські чи релігійні переконання, що підсилює обов'язковий характер щеплень, рекомендованих законодавством таких штатів [1]. У лютому 2015 року у штаті Каліфорнія був прийнятий до розгляду закон про введення обов'язкової вакцинації, згідно з яким відмова від імунізації можлива лише при наявності медичного протипоказання [1]. Натомість у деяких інших штатах, в яких проводиться обов'язкова вакцинальна кампанія, на рівні закону встановлено покарання по відношенню до невакцинованих осіб за потенційне зараження інших громадян [1].

На просторах Європейського союзу (далі – ЄС) на сьогоднішній день більшість країн підтримують політику добровільної вакцинації, але є такі країни, в яких запроваджено обов'язкову вакцинацію (Франція, Бельгія, Італія, Словенія, Угорщина, Чехія, Словаччина та Польща). Однак, варто зауважити, що навіть ці країни, які, з першого погляду, однотайно підходять до питання вакцинації, до сих пір не досягли консенсусу щодо видів щеплень, які мають бути обов'язковими. Що стосується всіх інших держав-членів ЄС, то там вакцинація є добровільною, і політика держави спрямована виключно на заохочення громадян до здійснення вакцинації, а не до примусу до її застосування.

Достатньо цікаво в аспекті дотримання прав людини регулюється питання «медичного вибору» у Великобританії, де ставлення до вак-

цинації розглядається крізь призму особистих інтересів кожного громадянина. Так, у 2001 році керівництвом Міністерства охорони здоров'я Великобританії було висловлено позицію, відповідно до якої воно прагне до того, аби Фонди державної служби охорони здоров'я прийняли єдину політику отримання згоди на проведення вакцинації, регламентували форми згоди та необхідність інформаційних листівок, як основу процедури, з метою забезпечення громадян повноцінної інформацією [2]. На сьогоднішній день на території Великобританії згода пацієнта визнається ключовим елементом у всіх аспектах медичного обслуговування, догляду та лікування, у тому числі вакцинації. Важливим в аспекті нашого дослідження є те, що у цій країні вакцинація супроводжується необхідністю отримання інформованої згоди особи, що у свою чергу «заснована на принципі свободи вибору громадянина, який має право самостійно визначати те, що може здійснюватися по відношенню до нього» [3].

В Україні обов'язок вакцинації встановлений у статті 5 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 28.12.2015 р. згідно з якою громадяни зобов'язані проходити обов'язкові медичні огляди та робити щеплення у передбачених законодавством випадках [4]. Аналогічна норма закріплена в статті 10 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 р. [5].

У свою чергу положення ч. 7 ст. 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. № 1645-III (далі – Закон № 1645-III) гарантує право особи на згоду щодо щеплення. Так, відповідно до цієї норми повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення, а особам, які не досягли п'ятнадцятирічного віку чи визнані у встановленому законом порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників [6].

Тобто де-факто обов'язку вакцинуватися в Україні немає, адже – це право людини. Однак законодавством встановлені випадки, коли таке право переходить в обов'язок. Так, ч.

3 ст. 12 Закону № 1645-III встановлено, що у разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об'єктах можуть проводитися обов'язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними показаннями [6].

Зважаючи на такий біполярний підхід до вакцинації в актах національного законодавства України, варто зауважити, що, якщо говорити про вибір між обов'язковою і добровільною вакцинацією, то можна стверджувати, що це виключно питання політичного вибору законодавця, однак який не є необмеженим, принаймні на даний час.

Що стосується позиції ЄСПЛ з досліджуваного питання правомірності обов'язкової (примусової) вакцинації, то вона полягає, переважно, у визнанні пріоритету держави у захисті епідеміологічної безпеки її населення, а не окремої особи. Такий висновок випливає зі змісту рішення ЄСПЛ у справі «Соломахін проти України», у якій розглядалася заява пана Соломахіна про те, що зроблене щеплення було втручанням у його приватне життя і відповідно було порушено його право, забезпечене ст. 8 Конвенції. ЄСПЛ, оцінивши усі обставини справи та аргументи сторін, визнав, що «таке втручання було чітко передбачено законом і переслідувало легітимну мету охорони здоров'я. При цьому Суд вказав, що «примусова вакцинація, будучи різновидом примусового медичного втручання, являє собою втручання у право на повагу до приватного життя, що у свою чергу включає фізичну та психологічну недоторканість особи, що забезпечується положеннями м.ч. 1 ст. 8 Конвенції» [7]. Однак, оскільки заявник не надав належних і переконливих аргументів стосовно того, що стало підставою для відмови від вакцинації, у цій справі ЄСПЛ не визнав порушення ст. 8 Конвенції. Але стосовно питання, яке виступає предметом нашого дослідження, Суд висловився досить конкретно, при цьому враховуючи положення Конвенції, тому ми поділяємо його думку з цього приводу і вважаємо аргументацію ЄСПЛ такою, що відповідає встановленим Конвенцією вимогам дотримання прав людини.

Показовою в контексті досліджуваного питання є практика національних судів України, зокрема, Верховного Суду. Так, Верховний Суд

10 березня 2021 року виніс досить вагоме і резонансне у практиці рішення стосовно правомірності відсторонення дитини від навчання у школі у зв'язку з відсутністю щеплення (постанова ВС від 10.03.2021, № [95642825](#), справа №331/5291/19). Верховний Суд у своєму рішенні прийшов до висновку про необхідність дотримання балансу двох інтересів у питанні забезпечення охорони життя та здоров'я: індивідуального (особистого) та суспільного (загального). Так, за твердженням Суду, особисте (індивідуальне) право (інтерес) матері відмовитися від щеплення її дитини при збереженні комплексу прав дитини на здобуття освіти, у тому числі у школі, протиставляється загальному праву (інтересу) суспільства, інших батьків та їх дітей, які у встановленому законом порядку зробили відповідне щеплення, зокрема перед направленням дітей до навчального закладу для здобуття освіти. В обґрунтування зазначеного, Суд наголосив на тому, що внаслідок встановлення такого балансу досягається мета – загальне благо у формі права на безпеку та охорону здоров'я, що гарантовано статтями [3](#), [27](#) та [49 Конституції України](#) [8].

На думку Верховного Суду «вимога законодавства про обов'язкову вакцинацію населення проти особливо небезпечних хвороб, в аспекті потреб захисту та охорони громадського здоров'я, а також здоров'я зацікавлених осіб, є виправданою» [8]. Тобто у даному випадку Суд вважає, що переважає принцип нагальності суспільних інтересів, аніж особистих, при цьому лише у тому випадку, коли таке втручання має об'єктивні підстави – тобто було виправданим і слідує легітимній меті. Із цього Судом було зроблено висновок, що держава, заборонивши відвідувати дитині навчальний заклад, яка не має щеплення, тим самим реалізує свій обов'язок щодо забезпечення безпеки життя і здоров'я всіх інших учасників освітнього процесу, в тому числі і самої нещепленої дитини. Відповідно, з огляду на викладене, Суд зазначив, що право дитини на освіту у такому разі не є порушеним, адже для дітей, які не можуть відвідувати заклад освіти за відсутності щеплень, на сьогоднішній день встановлені альтернативні способи отримання освіти та продовження навчання в навчальному закладі [8].

З цього приводу юрист, національний радник з юридичних питань, керівник відділу

верховенства права Координатора проектів ОБСЄ в Україні О. Водяніков зауважив, що у даному рішенні Суд «дуже формально підійшов до вирішення даного питання, при цьому ще й утримавшись від належного правового аналізу конкуруючих між собою суспільних інтересів, а саме, охорони здоров'я громадськості та попередження поширення інфекційних хвороб, з одного боку, та права на фізичну недоторканність, повагу до честі, гідності, приватного життя, недискримінації, з іншого» [9].

Ми підтримуємо таку позицію і вважаємо, що рішення Верховного Суду є, принаймні, дискусійним, оскільки, на нашу думку, не було дотримано вказаного ним самим «справедливого балансу» інтересів. Передусім наша точка зору обґрунтовується тим, що поняття «суспільний інтерес» або «загальне благо» є оціночним і визначається у кожному конкретному випадку індивідуально. При цьому, на нашу думку, Судом не було враховано той факт, чи є легітимна мета у вигляді досягнення загального блага реально суспільно корисною. Адже це поняття також «абстрактне» і, на наш погляд, стосується не лише суспільства в цілому, а й окремого індивіда також, оскільки останній є частиною соціуму, відповідно, забезпечення користю одного «структурного елемента» сприяє забезпеченню усього організму у вигляді суспільства в цілому.

В обґрунтування викладеного, поперше, необхідно зазначити про те, що у справі нелогічно протиставляється «індивідуальне право (інтерес)» на здобуття освіти дитиною, якій не було зроблено обов'язкові щеплення, та «загальне право (інтерес)» суспільства, інших батьків та їх дітей, які провели у встановленому державою порядку щеплення. Адже, у такому разі виникає питання: навіщо взагалі потрібна вакцинація, якщо вона не забезпечує захист тієї особи, яка її зробила від тієї, яка не зробила? І в чому тоді полягає конфлікт між цими двома інтересами? Оскільки, якщо щеплення є дійсно ефективним засобом запобігання зараженню небезпечними хворобами, то наявність у класі дитини, якій таке щеплення не було проведено, не повинно впливати на вказаний «загальний інтерес», адже інші батьки та їх діти, які провели у встановленому державою порядку щеплення, ніяким чином не зазнають жодних негативних наслідків, навіть якщо дитина, якій не було введено вакцину, захворіє, так як інші особи

вакцинові і відповідно мають імунітет. На жаль, Суд, при прийнятті рішення, не звернув увагу на таку важливу обставину.

По-друге, висновок Суду стосовно того, що «загальне благо» повинне мати пріоритет над індивідуальним правом і свободою, на нашу думку, абсолютно порушує право людини на повагу до її честі, гідності, фізичної недоторканості, поваги до приватного життя. Це обумовлюється випадками, які мали місце ще декілька століть тому в історії, коли дослідницькі експерименти над людиною без її згоди вважалися законними, оскільки виправдовувались так званім «загальним благом». У такому контексті не можна не згадати практику США, де до 1948 року до людей з психічними чи фізичними вадами застосовувалась примусова стерилізація, правомірність якої була визнана в 1927 році Верховним Судом США у справі «*Buckv. Bell*». У цьому рішенні Суд зазначив, що «для всього світу буде набагато краще, якщо замість того, щоб очікувати, коли будуть страчені дегенеративні нащадки за вчинені злочини, або дозволити їм вмерти в силу їх ущербності, суспільство зможе попередити продовження роду тих, хто явно непридатний» [10].

Це рішення Верховного Суду США визнавалося законним і практика стерилізації осіб з «благою метою» продовжувалась аж до 1990 року, коли федеральним Законом про американців з особливими потребами (*Americans with Disabilities Act*) юридичне значення цього рішення було нівельоване.

Третій момент, на якому треба акцентувати увагу, на нашу думку, стосується гарантування права на освіту. Так, Суд, констатувавши, що «право дитини на освіту у навчальному закладі було тимчасово обмежено з метою забезпечення суспільного інтересу, оскільки позивач (мати дитини) відмовилась зробити обов'язкове щеплення дитини», зробив висновок без обґрунтування, що «право дитини на здобуття освіти не порушене, адже для дітей, які не можуть відвідувати заклад освіти за відсутності необхідних для цього щеплень, встановлені інші способи отримання освіти та продовження навчання, в тому числі в навчальному закладі» [8].

Окрім того, на наш погляд, Верховним Судом було залишено поза увагою розгляд порушеного питання крізь призму права на віль-

ний розвиток особистості і права на повагу до приватного життя, адже навчання і пов'язана з ним соціалізація дитини є необхідними умовами її нормального розвитку, самореалізації, поваги до її особистості, честі та гідності. При цьому, Суд, вказавши про наявність альтернативних способів отримання освіти, не обґрунтував того, які обмеження допускаються у праві обирати способи отримання освіти, що гарантовані приписами Конституції України та Конвенції.

Визнаючи правомірним рішення про відсторонення дитини від навчання, Верховний Суд не звернув уваги, також, і на такий важливий аспект як віктимізацію дитини, яка не отримала щеплень, і пов'язану з цим дискримінацію, що також виходить за рамки допустимого Конвенцією.

На підставі аналізу рішення Верховного Суду, можна констатувати, що, на нашу думку, Суд припустився порушень при розгляді питання правомірності відсторонення дитини від навчання у зв'язку з невакцинацією останньої, оскільки, ми вважаємо, не встановив чітких критеріїв такої правомірності і не обґрунтував своє рішення у контексті допустимості порушення права особи на повагу до її честі, гідності, приватного життя, фізичної недоторканості.

Окрім того, Суд, при ухваленні рішення, не звернув увагу на існуючий у міжнародному праві принцип поінформованої згоди, який є першим принципом Нюрнберзького кодексу 1947 року, що вимагає саме вільної і поінформованої згоди особи на втручання у її життя і здоров'я, і дотримання якого гарантує забезпечення права особи на захист від незаконного втручання її приватне життя. У 1966 року цей принцип був визнаний у статті 7 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, у подальшому – у тексті Загальної декларації про біоетику і права людини 2005 року (далі – Декларація) та Конвенції про права людини і біомедицину 1997 року у відношенні будь-якого медичного втручання.

Відповідно до вище зазначеної Декларації «будь-яке медичне втручання в профілактичних, діагностичних або терапевтичних цілях має здійснюватися лише за попередньою, вільною і інформованою згодою відповідної особи на основі належної інформації. При цьому згода у відповідних випадках повинна бути явно вираженою і може бути відкликана відповідною

особою у будь-який час і з будь-якої причини без негативних наслідків або шкоди для такої особи» [11].

У свою чергу у статті 5 Конвенції про права людини і біомедицину 1997 року встановлено, що «будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи, яка може у будь-який час безперешкодно відкликати свою згоду» [12].

Виходячи з цього принципу вбачається, що абсолютна обов'язковість вакцинації без можливості людини відмовитись від неї без негативних наслідків викликає гостре питання, адже повністю нівелює вказаний принцип поінформованої згоди. Окрім того, наслідки відмови від обов'язкової вакцинації як, наприклад, у аналізованому рішенні Верховного Суду, у вигляді заборони на відвідування навчального закладу, прямо суперечать забороні негативних наслідків, що виступає складовим елементом вказаного принципу.

На цьому, зокрема, наголошувала ще у 1979 році Європейська комісія з прав людини, яка існувала до реформи контрольного механізму Конвенції, встановивши у справі «X. v. Austria» що «примусове медичне втручання, навіть якщо і незначне, має вважатися втручанням у право, гарантоване ст. 8 Конвенції» [13].

Окрім того, слід зазначити, що звернення до існуючої практики ЄСПЛ у сфері обов'язкової вакцинації дозволяє стверджувати, що вона зазнала певної еволюції за останні 30 років, що можна наглядно продемонструвати на прикладі досліджуваних рішень. Так у справі «Carlo Boffav. San Marino» 1998 року Європейська комісія з прав людини відхилила заяву батьків, що відмовилися дати згоду на обов'язкове щеплення дітей від гепатиту В, вказавши на підставу – широке поле розсуду держави у сфері вакцинації як системи запобігання поширенню небезпечних хвороб та відповідність такої системи критерію необхідності в демократичному суспільстві [14], що по-суті співпадає з позицією Верховного Суду в аналізованій справі. Однак варто брати до уваги той факт, що таке рішення приймалося судом більше 20 років тому і ЄСПЛ у рішеннях після цього, які є більш «новими» і враховують характер змін у суспільствах держав-учасниць Конвенції, виходять з дещо інших міркувань, які обумовлені більш сучасним став-

ленням до каталогу прав людини і необхідності його розширення, а не звуження.

Доказом цього є рішення ЄСПЛ у справі «M.A.K. and R.K. v. The United Kingdom» (2010), де Суд визнав, що медичне втручання (у цьому випадку був аналіз крові дитини) було здійснене без згоди батьків, є таким, що не відповідає вимогам ст. 8 Конвенції [15]. З урахуванням того, що такий випадок не був ургентним, Суд сказав, що аналіз крові дитини без згоди батьків не може вважатися виправданим і відповідно був проведений з порушенням ст. 8 Конвенції.

Надзвичайно важливим на сьогоднішній день є рішення ЄСПЛ у справі «Jehovah's Witnesses of Moscow and Others v. Russia» (2010), в якому ЄСПЛ регламентував достатньо важливі міжнародні стандарти стосовно згоди особи на медичне втручання по відношенню до неї, а саме вказав, що «хоча публічний інтерес у збереженні життя чи здоров'я особи є беззаперечно легітимним і необхідним, він повинен поступитися інтересу індивіда у контролі над своїм власним життям, визначаючи такий інтерес сильнішим за суспільний; у випадку обов'язкової вакцинації у період епідемії, держава має утриматися від втручання у особисту свободу вибору в сфері охорони здоров'я, з огляду на ту обставину, що таке втручання може лише зменшити, а не підвищити цінність життя» (п. 136 рішення) [16].

Не менш показовою є справа «Vavříčková v. the Czech Republic», яка подібна до тієї, що була вирішена Верховним Судом у березні цього року. У даній справі одна частина заявників відмовилася від вакцинації своїх дітей з огляду на релігійні мотиви, інша частина відмовилася від вакцинації лише певними вакцинами, у зв'язку з сумнівами у їх ефективності, а третя частина заявників бажала вакціонувати своїх дітей пізніше, ніж це передбачалося законодавством Чехії [17]. Розглянувши матеріали провадження, 1 липня 2020 року Велика палата ЄСПЛ провела усні слухання у цій справі, які наочно показали, наскільки складними і важливими є питання, порушені у даній справі, оскільки під час дебатів судді поставили рекордну кількість запитань – 18, що на сьогоднішній день становить безпрецедентну кількість для усного провадження. На нашу думку, така ситуація може свідчити про наявні

сумніви суддів щодо правомірності обов'язкової вакцинації і її співвідношення з правами людини на повагу до її приватного життя і фізичну недоторканість.

Таким чином, можна стверджувати, що сучасні міжнародні стандарти вимагають, що будь-яке медичне втручання, у тому числі і вакцинація, мають супроводжуватись поінформованою (добровільною) згодою особи, яка передбачає відсутність як прямого так і опосередкованого примусу, включаючи можливість будь-яких негативних наслідків прийнятого особою рішення. З цього не варто робити висновок, що політика примусової вакцинації є повністю недопустимою і має бути заборонена. Але, при запровадженні програми обов'язкової вакцинації, законодавець повинен, у першу чергу, дотримуватись критеріїв правомірного обмеження індивідуальних прав людини, встановлених прецедентною практикою ЄСПЛ та передбачених у положеннях міжнародних актів із захисту прав людини, зважаючи на недопустимість порушення права на повагу до приватного життя, честь та гідність, особисту та фізичну недоторканість, право на освіту та багато інших прав.

Висновки. Примусова вакцинація завжди виступала досить дискусійним питанням, а з огляду на масове поширення COVID-19, зараз є одним із найактуальніших питань у сфері захисту прав людини і недопущення їх порушення. При вирішенні існуючого на практиці конфлікту між двома інтересами: приватним (особистим) і публічним (загальним благом), на наше переконання, перевага має бути надана

праву індивіду на повагу до фізичної недоторканості, людської гідності, принципам самовизначеності і особистої автономії, що регламентовано, зокрема, ЄСПЛ у справі «Jehovah's Witnesses of Moscow and Others v. Russia».

Говорячи про запровадження обов'язкової вакцинації, з урахуванням міжнародно визнаних гарантій і стандартів, існуючої прецедентної практики ЄСПЛ, вважаємо за доцільне встановити такі критерії правомірності примусової вакцинації:

1) законність – означає, що обов'язковість вакцинації та її наслідки мають бути встановлені виключно на рівні закону;

2) легітимна мета (або суспільна необхідність чи корисність) – передбачає, що примусова вакцинація повинна задовольняти реальні потреби суспільства і буди корисною для всього соціуму, однак з дотриманням справедливого балансу між різними інтересами у цій сфері;

3) найменш обтяжлива альтернатива – означає, що примусова вакцинація допускається лише у тому випадку, коли інших способів досягти вище вказаної легітимної мети неможливо. У разі, якщо ж таку мету можливо досягти іншими способами, то запровадження обов'язкової вакцинації є невинуватим і неправомірним;

4) пропорційність – передбачає існування розумного і справедливого балансу між заходами, які були застосовані та метою, що була поставлена.

Список використаних джерел:

1. Hurst D. Parents who refuse to vaccinate children to be denied childcare rebates. The Guardian. 2015 April 11. URL: [http:// www.theguardian.com/society/2015/apr/12/parents-who-refusetovaccinate-children-to-be-denied-childcare-rebates-reports](http://www.theguardian.com/society/2015/apr/12/parents-who-refusetovaccinate-children-to-be-denied-childcare-rebates-reports).
2. Public Health England. Green Book. Immunization against infectious disease. URL: <https://www.gov.uk/government/collections/immunisation-against-infectious-disease-the-green-book>.
3. Олена Терзі. Правові засади вакцинації в Україні. *Одеський національний медичний університет*. Одеса, 2018. Том 71. Випуск 3. С. 714-718.
4. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 28.12.2015 року № 4004-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 27. ст.218.
5. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 року № 2801-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. № 4. ст.19.
6. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 06.04.2000 року № 1645-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2000. № 29. ст. 228.

7. Рішення Європейського суду з прав людини у СПРАВі «Соломахін проти України» (Case of Solomakhin v. Ukraine) від 15 березня 2013 року. Заява № 24429/03. URL: <https://minjust.gov.ua/m/stisli-vykladi-rishen-za-alfavitom>.
8. Верховний Суд: постанова від 10 березня 2021 року № 95642825, справа №331/5291/19. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95642825v>.
9. Водяніков О. Вакцинація, ЄСПЛ і Конституція: нотатки на полях одного судового рішення. 30 березня 2021 року. URL: https://lb.ua/blog/oleksandr_vodennikov/481138_vaktsinatsiya_iespl_i_konstitutsiya.html?fbclid=IwAR1E4krABo_JagYvEyjZL0szQCxtb-XanmTbaqjYVwjfQLfZrkhVVN6KcKc.
10. Case “Buck v. Bell”. 1927. URL: <https://casetext.com/case/buck-v-bell>.
11. Загальна декларація про біоетику і права людини 2005 року. URL: <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180r.pdf>.
12. Конвенція Ов’єдо про права людини і біомедицину 1997 року. URL: <http://unesco.org.ua/ua/archive/documents/downloads/genome.pdf>.
13. Case «X. v. Austria». 13 December 1979. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\"itemid\":\[\"001-74223\"\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\).
14. Carlo Boffav. San Marino. 15 January 1998. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-88051>.
15. M.A.K. and R. K. v. The United Kingdom. 23 March 2010. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\"itemid\":\[\"001-97880\"\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{\).
16. Jehovah's Witnesses of Moscow and Others v. Russia. 10 June 2010. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/fre#{\"%22itemid%22:\[\"%22001-119762%22\"\]}](https://hudoc.echr.coe.int/fre#{\).
17. Case of Vavříčka and others v. the Czech Republic. 8 April 2021. URL: <https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2021/04/VAVRICKA-CZ.pdf>.

References:

1. Hurst D. Parents who refuse to vaccinate children to be denied childcare rebates. The Guardian. 2015 April 11. URL: <http://www.theguardian.com/society/2015/apr/12/parents-who-refusetovaccinate-children-to-be-denied-childcare-rebates-reports>.
2. Public Health England. Green Book. Immunization against infectious disease. URL: <https://www.gov.uk/government/collections/immunisation-against-infectious-disease-the-green-book>.
3. Olena Terzi. Pravovi zasady vaktsynatsii v Ukraini. *Odeskyi natsionalnyi medychnyi universytet*. Odesa, 2018. Tom 71. Vypusk 3. S. 714-718.
4. Pro zabezpechennia sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchia naseleння: Zakon Ukrainy vid 28.12.2015 roku № 4004-XII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1994. № 27. st.218.
5. Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorov'ia: Zakon Ukrainy vid 19.11.1992 roku № 2801-XII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1993. № 4. st.19.
6. Pro zakhyst naseleння vid infektsiinykh khvorob: Zakon Ukrainy vid 06.04.2000 roku № 1645-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2000. № 29. st. 228.
7. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u SPRAVi “Solomakhin proty Ukrainy” (Case of Solomakhin v. Ukraine) vid 15 bereznia 2013 roku. Zaiava № 24429/03. URL: <https://minjust.gov.ua/m/stisli-vykladi-rishen-za-alfavitom>.
8. Verkhovnyi Sud: postanova vid 10 bereznia 2021 roku № 95642825, справа №331/5291/19. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95642825v>.
9. Vodiannikov O. Vaktsynatsiia, YeSPL i Konstytutsiia: notatky na poliakh odnogo sudovoho rishennia. 30 bereznia 2021 roku. URL: https://lb.ua/blog/oleksandr_vodennikov/481138_vaktsinatsiya_iespl_i_konstitutsiya.html?fbclid=IwAR1E4krABo_JagYvEyjZL0szQCxtb-XanmTbaqjYVwjfQLfZrkhVVN6KcKc.
10. Case “Buck v. Bell”. 1927. URL: <https://casetext.com/case/buck-v-bell>.
11. Zahalna deklaratsiia pro bioetyku i prava liudyny 2005 roku. URL: <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180r.pdf>.

12. Konventsiaa Ov'iedo pro prava liudyny i biomedytynu 1997 roku. URL: <http://unesco.org.ua/ua/archive/documents/downloads/genome.pdf>.
13. Case “X. v. Austria”. 13 December 1979. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22001-74223%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-74223%22]}).
14. CarloBoffav. SanMarino. 15 January 1998. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-88051>.
15. M.A.K. and R.K. v. The United Kingdom. 23 March 2010. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22001-97880%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-97880%22]}).
16. Jehovahs Witnesses of Moscow and Others v. Russia. 10 June 2010. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:\[%22001-119762%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-119762%22]}).
17. Sase of Vavřička and others v. the Czech Republic. 8 April 2021. URL: <https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2021/04/VAVRICKA-CZ.pdf>.